

¿ES POSIBLE UNA PROPUESTA LAKATOSIANA PARA EL ESTUDIO DEL COMPONENTE FACIAL EN MAMIFEROS?

Vicente Dressino(1), Guillermo M. Denegri(2) e Susana G. Lamas (3).¹

RESUMEN

En este trabajo se discute la aplicación de la metodología de los Programas de Investigación Científica (PIC) propuesta por Lakatos para el análisis del componente facial en mamíferos. Para ello se plantea la necesidad de realizar ciertas modificaciones conceptuales a los PIC. El trabajo demuestra la viabilidad de la aplicación de los PIC para la estructuración teórico-metodológica a problemas puntuales planteados en el campo de la biología. Se concluye que un PIC estructurado del modo en que aquí se presenta, será un PIC progresivo que puede explicar un conjunto de hechos pertenecientes a disciplinas diversas y con poder predictivo.

Palabras-claves: Metodología; Programas de Investigación Científica; Lakatos; Componente Facial; Mamíferos.

ABSTRACT

IS IT POSSIBLE A LAKATOSIAN PROPOSAL TO THE STUDY OF FACIAL COMPONENT IN MAMMALS?

Is it possible a lakatosian proposal to the study of facial component in mammals?

In this paper we discuss the application of Scientific Research Programmes (PIC) proposed by Lakatos to the problematic raised in the facial component analysis in mammals. To do this, we state the necessity of some conceptual modifications to the PIC. The paper shows the feasibility of the application of the PIC's theoretical methodological structuration to punctual problems as posed in the field of the biology. We conclude that a structured PIC as it is

¹ (1) Cátedra de Antropología Biológica IV. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. 60 y 122. (1900). La Plata. Argentina. E-mail: vdress@cvteci.com.ar

(2) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Biología. Universidad Nacional de Mar del Plata. Funes 3250 (7600) Mar del Plata. Argentina. CONICET. E-mail: gdenegri@mdp.edu.ar

(3) Cátedra de Lógica. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. 60 y 122 (1900). La Plata. Argentina. E-mail: glamas@dynamo.com.ar

presented here, is a progressive PIC that can explain a set of facts belonging to different disciplines and have predictive power.

Key-words: Methodology; Scientific Research Programmes; Lakatos; Facial Component; Mammals.

INTRODUCCIÓN

A partir del surgimiento de la teoría craneana funcional propuesta por Van der Klaauw (1948-52) y la posterior modificación de Moss y Young (1960), se produjeron importantes cambios conceptuales a nivel biomédico y evolutivo. Esta teoría permitió tener una concepción dinámica del cráneo y brindó herramientas para el análisis e interpretación del comportamiento del mismo.

Por otro lado, resulta dificultoso poseer una adecuada visión de los mecanismos evolutivos sin comprender los mecanismos ontogenéticos. En este sentido, el estudio de la ontogenia craneofacial cobró gran impulso a partir de los descubrimientos de cráneos humanos fósiles realizados a partir de principios de este siglo. El objetivo de los investigadores era tratar de comprender los mecanismos que habían actuado en el establecimiento del tamaño y forma de la morfología humana. Posteriormente, la aplicación de la teoría craneana funcional en el campo de la biomedicina, permitió la corrección de maloclusiones maxilares y las modificaciones quirúrgicas de deformaciones craneofaciales, ya sean congénitas y/o traumáticas.

Sin embargo, los esfuerzos realizados fueron de tipo parcelado, es decir, los genetistas, fisiólogos, morfólogos, médicos, odontólogos, etc., aplicaron sus metodologías sin tener en cuenta los datos provenientes de los otros campos. Esta desarticulación entre especialistas se debió quizás a la carencia de un marco teórico-metodológico que sistematizara la información disponible proveniente de las diferentes disciplinas en un corpus teórico más globalizador.

Por ello, hemos creído conveniente estructurar una propuesta teórico-metodológica que brinde un marco adecuado para el diseño de estrategias de trabajo que permitan una visión integradora que canalice la comprensión de la problemática ontogenética del componente facial. No es nuestro objetivo realizar un aporte desde el punto de vista biológico, sino desde la perspectiva metodológica. Para ello utilizaremos la propuesta desarrollada por Imre Lakatos (1978) a la cual le realizaremos ciertas modificaciones surgidas a partir de la propia temática a desarrollar.

Por lo tanto, los objetivos del presente trabajo son:

- a- Introducir modificaciones tanto conceptuales como metodológicas a los PIC.
- b- Desarrollar una propuesta teórico-metodológica que brinde un marco adecuado para una visión integradora de la problemática ontogenética del componente facial.

LA METODOLOGÍA DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Según Lakatos (1978) los grandes logros científicos son programas de investigación que pueden ser evaluados en términos de transformaciones progresivas y regresivas de un problema. Este autor define a los programas como un conjunto de teorías e hipótesis, que consta de tres partes:

- i) un **núcleo tenaz**: formado por un conjunto de hipótesis de partida, por ejemplo, las leyes de Newton, los postulados cuánticos de Bohr, la selección natural de Darwin.
- ii) una **heurística negativa**: que consiste en principios metodológicos que tienen por función proteger al núcleo tenaz de la refutación experimental y desechar intentos explicativos radicalmente diferentes.
- iii) una **heurística positiva**: que está compuesta por un conjunto diseñado de sugerencias acerca de cómo cambiar y desarrollar las versiones refutables del programa y modificar el cinturón protector.

El científico debe tener puesta toda la atención en la constitución de los modelos establecidos en la parte positiva del programa. El núcleo tenaz es irrefutable por decisión metodológica de sus defensores. Esta es la función de la heurística negativa: prohibir que se aplique el *modus tollens* al núcleo tenaz. El *modus tollens* debe dirigirse a lo que Lakatos denomina el Cinturón Protector constituido por un conjunto de condiciones e hipótesis auxiliares, que el científico va elaborando e incorporando progresivamente a ese cinturón. El cinturón protector, por lo tanto, debe recibir los impactos de las contrastaciones y defender al núcleo tenaz de la refutación.

Un programa tiene éxito si conduce a un cambio progresivo de problemática, es decir, si logra solucionar los problemas que se le presentan; será regresivo en caso de que no logre solucionarlos. Lakatos ofrece criterios de progreso y de estancamiento internos a los programas. Considera a un programa como progresivo cuando su desarrollo teórico se anticipa a su desarrollo

empírico, es decir, que continúa prediciendo hechos nuevos con cierto éxito y la teoría conduce a descubrir hechos hasta entonces desconocidos. Un programa es regresivo o se estanca (o es degenerativo) cuando su desarrollo teórico queda detrás respecto a su desarrollo empírico, por lo tanto utiliza hipótesis ad-hoc. Una teoría es mejor que otra si tiene mayor poder heurístico, esto es, puede explicar mayor cantidad de hechos que su teoría rival. Lo importante en una teoría es su alcance empírico.

Un programa bien diseñado debería explicitar los falsadores potenciales a la manera de Popper, ello implicaría por un lado, poder predecir hechos negativos y, por el otro, denotaría la honestidad intelectual del científico a tomar en cuenta y reflexionar sobre aquellas versiones refutables del programa.

Según Denegri (1991), es necesario realizar una leve modificación al tratamiento de las anomalías en Lakatos. Las anomalías no deben dejarse a un lado hasta que se acumulen y la comunidad científica comience a desconfiar de su núcleo tenaz. Más bien sería interesante que el científico vaya tratando cada anomalía ya que éstas pueden derivar en insospechables rutas futuras de trabajo teórico y empírico. Esto, a su vez, puede mejorar y hasta ampliar el poder predictivo y explicativo del programa en cuestión. En suma, en la biología, se deben tomar en cuenta las anomalías y proceder a su contrastación experimental, a fin de obtener un criterio para decidir si dicha anomalía es una consecuencia aleatoria de la teoría o es una anomalía de la misma. Esta propuesta, en ciertos aspectos, coincide con el análisis de las anomalías realizado por Laudan (1977).²

Una de las virtudes de esta metodología es que no trata a las teorías como productos acabados sino que valora sus méritos científicos en términos principalmente de sus logros empíricos hasta el presente.

Urbach (1982) en su artículo se pregunta: ¿hay alguna metodología que mire hacia adelante, que sea capaz de evaluar el rendimiento futuro de una línea de investigación?. A pesar de que Lakatos desechara cualquier posibilidad de valorar la rentabilidad futura de los programas de investigación, esta metodología se caracteriza precisamente por ello.

Una de las características que hace que esta metodología seduzca a los investigadores de ciencias experimentales es lo que Urbach (1982) considera como uno de los aspectos más originales de la propuesta lakatosiana y que compartimos plenamente: ella capacita al investigador para hacer afirmaciones sobre la potencialidad de desarrollo futuro de un programa. Un programa con

² Laudan afirma que un problema empírico es una anomalía sólo si puede ser resuelto por una teoría rival; en caso contrario un problema empírico es sólo un problema a ser resuelto por una teoría, pero no se considera una anomalía.

una heurística potente conducirá probablemente a un progreso teórico más grande que un rival más débil. Denegri (1991, 1996, 1997) ya había criticado y propuesto algunas modificaciones a la metodología de los PIC. En este trabajo ratificaremos aquellas objeciones y las aplicaremos al estudio del comportamiento del componente facial en mamíferos.

Otro aspecto que ha sido modificado en la propuesta lakatosiana es el referente al concepto de “núcleo conservativo” en lugar de “núcleo tenaz”. Según Dressino y Denegri (1996) y Denegri y Dressino (1997) las modificaciones conceptuales que proponen se basan en el concepto biológico de sistema conservativo. El sistema conservativo se define en biología como “una respuesta adaptativa de un organismo para mantener su existencia frente a un determinado estrés”. Un ejemplo bien establecido lo constituye el sistema nervioso central, en especial el cerebro. Cuando un organismo es afectado por un estrés nutricional (entiéndase por ejemplo un déficit proteico-calórico) a fin de superar la carencia nutricional primero consume sus grasas corporales. Si esto no alcanzara para superar la dificultad, a fin de mantenerse con vida, utilizará sus reservas proteicas (provenientes de los músculos). Pero si con esta medida tampoco se sortea el problema, se apelará a las reservas provenientes del cerebro. Cuando esto ocurre, dependiendo del momento de la vida del individuo, éste prácticamente tiene sus posibilidades de supervivencia reducidas.

Finalmente y, en relación con el primer punto de los objetivos de este trabajo, proponemos la utilización de los PIC como una herramienta metodológica útil para la obtención de un marco teórico adecuado que permita integrar distintos aspectos de la problemática facial en mamíferos. Somos conscientes que Lakatos propone el PIC para grandes sistemas conceptuales, sin embargo, nos resulta de interés la aplicación de este modelo para la resolución de ciertos aspectos puntuales de nuestra temática.

Por otro lado, ratificamos algunas modificaciones anteriores hechas a la propuesta lakatosiana. En primer lugar, el modo de concebir la función de las anomalías como problemas a contrastar y resolver por el PIC y no, simplemente, como hechos refutatorios que no son tomados en cuenta por el científico y se van acumulando. En segundo lugar, la modificación de la noción de “núcleo tenaz” por la de “núcleo conservativo” como una estructura que se va a tratar de mantener intacta pero que, en última instancia, permite cierto grado de modificación antes de descartar todo un PIC.

**PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PROGRESIVO
PARA EL ESTUDIO DEL COMPONENTE FACIAL
EN MAMÍFEROS**

Siguiendo la metodología de los PIC, el núcleo conservativo de nuestra propuesta metodológica puede ser planteado en los siguientes términos: **“La morfología del componente facial de mamíferos es la resultante de la interacción de los distintos componentes faciales funcionales frente al estado nutricional y a la adaptación al tipo de dieta (insectívoro, carnívoro, herbívoro y sus variantes)”**.

Esta hipótesis podría expresarse del siguiente modo:

$$[C \wedge (D \wedge N)] \leftrightarrow M$$

Donde C representa los distintos componentes faciales funcionales; D, el tipo de especialización trófica; N, el estado nutricional; y M, las características morfológicas³. Esta fórmula expresa que es suficiente conocer los componentes faciales, el tipo de especialización trófica y el estado nutricional de un organismo, para predecir ciertas características morfológicas. Y, por otro lado, a partir de las características morfológicas puede deducirse los componentes faciales, la especialización trófica y el estado nutricional del un organismo.

Esta fórmula presupone la aplicación de la cláusula *ceteris paribus* en lo que respecta a las siguientes condiciones fundamentales:

- a) Presencia de un pool génico común, sin la existencia de mutaciones genéticas (i.e. condiciones genéticas estables).
- b) Presencia de condiciones ambientales constantes excepto los factores nutricionales (por ejemplo, ausencia de factores contaminantes, etc.).
- c) Presencia de pautas de comportamiento estables en la obtención y procesamiento del alimento.
- d) Ausencia de distorsiones en los distintos componentes funcionales (por ejemplo, crecimiento anómalo de algunos de los componentes faciales por fallas congénitas y/o genéticas, etc.)

Este núcleo conservativo es válido únicamente para el periodo postnatal, dado que durante el periodo embrionario el único factor que podría incidir es el

³ Por “caraterísticas morfológicas” se entiende las modificaciones de tamaño y forma del componente facial.

nutricional; ya que no presentan actividad los componentes faciales en relación al medio ambiente.

Este enunciado se apoya sobre numerosos datos empíricos recolectados en diferentes especies de mamíferos. La consideración del ambiente como un importante factor de alteración del tamaño y forma facial cuenta con un consenso unánime. De este modo, el tipo de alimentación determina gran parte de la morfología facial en mamíferos. Esto es, a partir de la observación del esplanocráneo⁴ de un mamífero podemos conocer su especialidad trófica. Por otro lado, los factores nutricionales cobran una especial importancia por tratarse de una pieza clave en la supervivencia del individuo. En este sentido, Russo *et al* (1980) afirmaron que más allá de las consideraciones genéticas, la nutrición es el principal factor ambiental en la determinación de la composición corporal en mamíferos. Sin embargo, tradicionalmente se ha soslayado este aspecto y, especialmente en los trabajos clásicos de paleontología, podemos observar complicadas derivaciones filogenéticas en las cuales un conjunto de características morfológicas determinan una especie. No se tiene en cuenta que las variaciones en tamaño y forma pueden deberse a que una población se encontró frente a un estado de estrés nutricional.

CONSTRUCCIÓN DEL CINTURÓN PROTECTOR

Dado el núcleo conservativo anterior, el cinturón protector estaría formado por las siguientes hipótesis auxiliares:

- i) hipótesis de la acción de los factores hereditarios sobre la ontogenia del componente facial.
- ii) hipótesis del efecto de la nutrición sobre la expresión genética.
- iii) hipótesis de los cambios morfológicos durante el crecimiento.
- iv) hipótesis del efecto de la desnutrición sobre la ontogenia facial.

i) Hipótesis sobre la acción de los factores hereditarios sobre la ontogenia del componente facial.

La problemática planteada por la ontogenia craneofacial, ha sido abordada en forma independiente tanto por genetistas como por morfólogos. Según Hunter (1992) desde el punto de vista genético sólo es posible explicar del 10 al

⁴El "esplanocráneo" está constituido básicamente por las órbitas oculares, la abertura nasal y el componente bucal.

36% de las dimensiones faciales en humanos. Este porcentaje puede deberse a un inadecuado conocimiento de los distintos genes intervinientes. Por otro lado, se plantea el problema de que dichas dimensiones responden a una herencia poligénica o multifactorial.

El problema fundamental para los genetistas es: a) determinar qué dimensiones del complejo facial presentan heredabilidad; y, b) si dichas dimensiones, responden a una herencia simple de tipo mendeliano o compleja de tipo poligénico. La heredabilidad mendeliana está referida a rasgos discontinuos (por ejemplo, presencia o ausencia de rasgos) y la poligénica a rasgos continuos. Dado que las dimensiones del complejo facial son de tipo continuo, la herencia implicada sería de tipo poligénica. Por otro lado, hay escasa información sobre la genética del crecimiento y desarrollo facial en mamíferos.

ii) Hipótesis del efecto de la nutrición sobre la expresión genética

Un aspecto importante de la biología del desarrollo es determinar el efecto de los factores nutricionales sobre la alteración del mismo. ¿Puede un déficit nutricional afectar al genoma?

La acción de la malnutrición a nivel cromosómico ha sido puesto de manifiesto por Terreros (1989). Esta autora observó en ratas sometidas a una dieta hipoproteica a partir del destete, una frecuencia de cromosomas dicéntricos 9 veces mayor que la encontrada en controles. Concluyó que esto se debería a la alteración, por parte del déficit proteico, de todos los niveles enzimáticos. Por lo tanto, en los casos de carencias proteicas graves, podría manifestarse una disminución de los procesos de replicación y/o reparación del ADN.

Lo expuesto anteriormente concuerda con los estudios de Kersten (1986) a nivel molecular. Ella demostró que determinadas enzimas coactuando con coenzimas o cofactores, podrían modificar, en posiciones definidas, a la molécula de ácido ribonucleico de transferencia (ARNt). Por lo tanto, los nucleósidos modificados del ARNt servirían para un refinamiento de la síntesis proteica. De esta forma, a través de una alteración del ARNt, se podría regular la actividad de determinados genes.

En síntesis, un déficit proteico severo puede producir aberraciones cromosómicas afectando así el desarrollo normal del organismo. Mientras que, por otro lado, una malnutrición puede actuar sobre la expresión de ciertos genes mediante la modificación del ARNt y de las coenzimas y cofactores.

iii) Hipótesis de los cambios morfológicos durante el crecimiento

En mamíferos podemos diferenciar dos períodos de crecimiento: a) prenatal, caracterizado por un desarrollo predominante del cerebro y neurocráneo; y b) postnatal, caracterizado por el crecimiento preponderante del

esplacnocráneo. En nuestro caso analizaremos brevemente el segundo período, para lo cual tomaremos ejemplos provenientes del campo experimental realizados en ratas y en primates.

Según Biegert (1963), el cráneo de primates se adapta a las tendencias espaciales, mecánicas y funcionales que sufrieron los órganos involucrados. Las alteraciones topográficas son resultado de cambios de tamaño, forma y función durante el curso de la evolución. Estos cambios serían adaptaciones selectivamente determinadas a un ambiente y comportamiento definido. El tamaño y funcionamiento del aparato masticatorio es importante en la determinación de la topografía craneana en primates; en este sentido, es importante la forma en que es masticado el alimento (Biegert, 1963). Esto reviste importancia dado que la mandíbula de primates crece con alometría positiva durante la ontogenia postnatal, inclusive en *Homo sapiens* (Gould, 1977).

En primates fue observado un importante crecimiento del esplacnocráneo con respecto al neurocráneo a partir del destete en diferentes géneros (Schultz, 1962), en *Saimiri sciureus* (Pucciarelli *et al*, 1990; Dressino, 1991; Corner y Richtsmeier, 1992; Pucciarelli y Dressino, 1994; Dressino y Pucciarelli, 1996, 1997), en *Cebus apella* (Corner y Richtsmeier, 1991), en *Macaca mulatta* (Enlow, 1966; Duterloo y Enlow, 1970; Elgoyhen *et al*, 1972), en *Macaca nemestrina* (Orloski, 1982; Sirianni *et al*, 1982) y *Macaca fascicularis* (Nanda *et al*, 1987). Prácticamente en todos los casos el crecimiento postnatal del aparato masticatorio fue el más importante del componente facial, siguiendo en orden de importancia el respiratorio y el óptico. Estos hallazgos son importantes dado que señalan patrones de crecimiento similares en primates platirrinos y catarrinos, indicando una convergencia morfológica entre ambos grupos (Biegert, 1963).

En *Rattus norvegicus albinus* var. Holtzman, Pucciarelli (1981) concluyó que el desarrollo facial está determinado por el crecimiento diferencial de componentes funcionales menores. Este aspecto fue posteriormente comprobado en *Saimiri sciureus* (Pucciarelli *et al*, 1990, Dressino, 1991). Según Pucciarelli y Oyhenart (1987) en ratas entre los 13 y 21 días de edad postnatal, los mayores incrementos en longitud correspondieron a los huesos nasal, maxilar y basiesfenoides, y la abertura nasal. En un estudio realizado en la misma variedad de ratas entre los 21 y 28 días de edad postnatal, el cráneo facial mostró mayor variación con respecto al neural (Oyhenart, 1988). Esto fue relacionado con el cambio nutricional ocurrido al pasar de la lactancia al consumo de alimento sólido.

Para explicar los cambios morfológicos durante el crecimiento utilizaremos la teoría craneana funcional propuesta por Klaauw (1948-52) y ampliada por Moss y Young (1960) y Moss (1973, 1979). Sintéticamente esta teoría

postula que el crecimiento del tejido esquelético es el reflejo de distintas demandas funcionales, ya sea de los tejidos blandos asociados (tejido neural, conectivo, muscular, epitelial, vasos sanguíneos, etc) como de las tensiones biomecánicas que actúan sobre ellos. Estas interacciones afectan también a los espacios funcionales relacionados como los espacios funcionales oral, nasal, ocular.

El cráneo está compuesto por **componentes craneanos funcionales (CCF)** que sostienen determinadas funciones (un componente para la ingestión de alimentos, otro para la olfacción, otro para la visión, etc.). El hueso, entendido como entidad anatómica, puede ser un componente funcional en sí mismo, pero un componente funcional puede estar formado por diferentes huesos o partes de un hueso (Moss y Young, 1960). Por otro lado, la teoría sostiene el supuesto básico de la independencia en tamaño y forma de los componentes craneanos funcionales.

Un componente funcional consta de dos partes: la **matriz funcional (MF)** y la **unidad esquelética (SKU)**. La matriz funcional es la encargada de llevar a cabo una función determinada (Moss, 1973, 1983) y está compuesta por células no esqueléticas, tejidos, órganos, vasos sanguíneos, nervios y espacios funcionales (oral, nasal, faríngeo, etc). Los dientes individual y colectivamente son matrices funcionales (Moss, 1979). Las matrices funcionales pueden alterar los cambios de tamaño y forma sobre su unidad microesquelética específica o bien cambiar su ubicación espacial (Moss, 1973, 1979).

La unidad esquelética o unidad esquelética, comprende todos los tejidos esqueléticos (hueso, cartilago, tendón, etc.) necesarios para la protección y/o soporte biomecánico de la matriz funcional correspondiente (Moss, 1973). La entidad osteológica llamada hueso, puede contener varias unidades esqueléticas.

Moss (1973) sintetizó las relaciones entre componente craneano funcional (CCF), matriz funcional (MF) y unidad esquelética (SKU) mediante la siguiente ecuación:

$$\text{CCF} = \text{MF} + \text{SKU}$$

En síntesis, esta ecuación significa que un componente craneano funcional está determinado por la adición de la matriz funcional al soporte esquelético.

La utilización de esta teoría dentro de la propuesta metodológica, es una herramienta auxiliar de suma importancia para explicar los cambios morfológicos que tienen lugar durante la ontogenia facial en mamíferos.

iv) Hipótesis del efecto de la malnutrición sobre la ontogenia facial

Una pregunta de especial interés es ¿en qué medida el plan estructural detallado en la hipótesis de los cambios morfológicos durante el crecimiento puede ser afectado por un factor nutricional?. Para contestar esta pregunta utilizaremos los estudios experimentales de restricción nutricional.

Según Pucciarelli y Niveiro (1981) la malnutrición provocó en ratas un retraso del 50% en el crecimiento craneofacial. Según Pucciarelli (1980) el 55% de las variaciones craneanas totales en ratas se debieron a factores nutricionales. De esta forma, en condiciones de estatus nutricional desconocido, las diferencias craneanas entre poblaciones dentro una subespecie pueden ser mayores que entre subespecies distintas (Pucciarelli, 1980). Esto es particularmente importante porque una deficiencia nutricional puede alterar, por la adición de variabilidad no genética, las diferencias básicas entre subespecies (Pucciarelli, 1980). Coincidentemente las poblaciones con una adecuada ingesta proteico-calórica pero con diferentes patrones alimentarios, tendrán distintos ritmos de crecimiento y podrían verse modificados en sus diferencias subespecíficas (Oyhenart, 1988).

Sustentado en los datos empíricos, podemos concluir que la malnutrición actúa como modificador de la morfología craneana mediante distintos mecanismos: a) disminuyendo la cantidad de gránulos secretores de somatotrofina (Gómez Dumm *et al*, 1982, 1987); b) alterando el dimorfismo sexual a través de la disfunción gonadal por déficit de testosterona (Dahinten y Pucciarelli, 1986); c) afectando el contenido mineral de los huesos (Pucciarelli *et al*, 1983); y d) retrasando el crecimiento muscular por reducción del tamaño celular.

En *Saimiri sciureus*, la evidencia experimental indica que todos los componentes faciales fueron afectados en mayor o menor grado por el efecto de un déficit proteico (Pucciarelli *et al*, 1990; Dressino, 1991; Pucciarelli y Dressino, 1994; Dressino y Pucciarelli, 1996, 1997).

De lo expuesto anteriormente, se puede concluir que las diferencias observadas entre ratas y primates se deben básicamente a las diferentes estrategias adaptativas empleadas por ambos grupos. Sin embargo, sus semejanzas sugieren un patrón de desarrollo generalizable a nivel de mamíferos.

CONSECUENCIAS DE LA PROPUESTA PARA EL ESTUDIO DEL COMPONENTE FACIAL EN MAMÍFEROS

La propuesta metodológica basada en los PIC, aplicada al componente facial en mamíferos nos permite arribar a las siguientes conclusiones:

- 1) La ontogenia del componente esplanocraneano de mamíferos, es un sistema plástico dentro del cual pueden observarse independencia funcional dentro de los tres subcomponentes que lo integran -masticatorio, respiratorio y óptico- y que representa la especialización trófica y el equilibrio biomecánico funcional.
- 2) El déficit nutricional durante el crecimiento y desarrollo facial post-natal, constituye un factor ambiental de importancia tal que puede afectar la diferenciación al nivel taxonómico de subespecie.
- 3) Toda inferencia sistemática basada sobre estructuras anatómicas, sin tener en cuenta tipo de dieta, estado nutricional y herencia puede llevar a interpretaciones espúreas sin significado biológico. En este sentido, dos tipos morfológicamente distintos pueden representar adaptaciones de individuos pertenecientes a los extremos de la distribución de una misma población o bien a organismos con estados nutricionales diferentes.
- 4) Una consecuencia del programa de investigación propuesto sería la necesidad de reformular ciertos árboles filogenéticos, dado que en numerosos casos se ha seguido un criterio parcial -ya sea genético, morfológico, etc.- en los que no se reflejan la integridad del fenómeno evolutivo.

Por lo tanto, un PIC progresivo para el estudio del componente facial en mamíferos debe:

- i) establecer la relación entre morfología y tipo de comportamiento trófico (herbívoro-carnívoro- omnívoro y sus variantes).
- ii) diferenciar el aporte genético del extra-genético.
- iii) determinar la relación entre la malnutrición y la expresión genética.
- iv) determinar la relación entre la malnutrición y la expresión morfológica.
- v) predecir el comportamiento de una población ante restricciones nutricionales presentes y pasadas.

BIBLIOGRAFIA

BIEGERT, J. The evaluation of characteristics of the skull, hands, and feet for primate taxonomy. In: *Classification and Human Evolution*. SL Washburn (Ed.). Chicago: Aldine Publishing Co., 1963.

- CORNER, B.D., RICHTSMEIER, J.T. Morphometric analysis of craniofacial growth in *Cebus apella*. *Am. J. Phys. Anthropol.*, n. 84, p. 323-342, 1991.
- CORNER, B.D., RICHTSMEIER, J.T. Cranial growth in the squirrel monkey (*Saimiri sciureus*): A quantitative analysis using three dimensional coordinate data. *Am. J. Phys. Anthropol.*, n. 87, p. 67-81, 1992.
- DENEGRI, G.M. *Definición de un programa de investigación científica en parasitología: acerca de la biología de los cestodos de la familia Anoplocephalidae*. Tesis de Licenciatura en Filosofía. Departamento de Filosofía. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 1991.
- DENEGRI, G.M. La metodología de los programas de investigación científica aplicada a la estructuración de un marco teórico-metodológico en Parasitología. *Rev. Asoc. Cs. Nat. del Litoral*, n. 27, p. 69-77, 1996.
- DENEGRI, G.M. *Una propuesta teórico-metodológica en Parasitología*. La Plata: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, 1997 (en prensa).
- DENEGRI, G.M., DRESSINO, V. El concepto biológico de sistema conservativo y el desarrollo del conocimiento científico. *Actas del II Congreso de La Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España*. Barcelona (España), p. 137-140, 1997.
- DAHINTEN, S.L., PUCCIARELLI, H.M. Variations in sexual dimorphism in the skulls of rats subjected to malnutrition, castration, and treatment with gonadal hormones. *Am. J. Phys. Anthropol.*, n. 71, p. 63-67, 1986.
- DRESSINO, V. *Desarrollo craneofacial en Saimiri sciureus (Cebidae) y su alteración por factores nutricionales*. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 1991.
- DRESSINO, V., DENEGRI, G. M. La metodología de los programas de investigación científica y el concepto biológico de sistema conservativo. *Revista de Filosofía y Teoría Política*. v. 31-32, p. 131-137, 1996.
- DRESSINO, V., PUCCIARELLI, H.M. Efecto nutricional sobre el crecimiento craneofacial de *Saimiri sciureus* (Cebidae). Un estudio experimental. *Revista Argentina de Antropología Biológica*, v. 1, n. 1, p. 98-112, 1996.
- DRESSINO, V., PUCCIARELLI, H.M. Cranial growth in *Saimiri sciureus* (Cebidae) and its alteration by nutritional factor. A longitudinal study. *Am. J. Phys. Anthropol.*, n. 102, p. 545-554, 1997.
- DUTERLOO, H.S., ENLOW, D.H. A comparative study of cranial growth in *Homo* and *Macaca*. *Am. J. Anat.*, n. 127, p. 357-368, 1970.
- ELGOYHEN, J.C., RIOLO, M.L., GRABER, L.W., MOYERS, R.E., MCNAMARA, J.A. Craniofacial growth in juvenile *Macaca mulatta*: a cephalometric study. *Am. J. Phys. Anthropol.*, n. 36, p. 369-376, 1972.
- ENLOW, D.H. A comparative study of facial growth in *Homo* and *Macaca*. *Am. J. Phys. Anthropol.*, n. 24, p. 293-308, 1966.

- GÓMEZ DUMM, C.L.A., PUCCIARELLI, H.M., DRESSINO, V. Quantitative ultrastructural study of somatotropic cells in malnourished weanling rats. *Acta anat.*, n. 129, p. 200-202, 1997.
- GÓMEZ DUMM, C.L.A., PUCCIARELLI, H.M., TERREROS, M.C. Effects of a low-protein diet on the ultrastructure of somatotroph cells in the rat. *Comunicaciones Biológicas*, n. 1, p. 165-170, 1982.
- GOULD, S.J. *Ontogeny and Phylogeny*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1977.
- HUNTER, W.S. Factores hereditarios en el complejo craneofacial. En: *Crecimiento maxilofacial*. D.H. Enlow (ed.). Mexico: Interamericana-McGraw-Hill, p 259-277, 1992.
- KERSTEN, H. Anpassung des zellstoffwechsels an umweltänderungen. Regulation der genexpression über transfer-RNA und ungewöhnliche nukelinsäurebausteine. *Naturwissenschaften*, n. 73, p. 593-604, 1986.
- KLAAUW, C.J. van der. Size and position of the functional components of the skull. *Arch. Neerl. Zool.*, n. 9, p. 1-559, 1948-1952.
- LAKATOS, I. *The Methodology of scientific research programmes – Philosophical papers*. v. I. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
- LAUDAN, L. *Progress and its problems*. USA: University of California Press, 1977.
- MOSS, M.L. A functional cranial analysis of primate craniofacial growth. *Symp. IVth Int. Congr. Primat., Craniofacial Biology of Primates*. Karger, Basel., v. 3, p 191-208, 1973.
- MOSS, M.L. Functional cranial analysis and the functional matrix. *The International Journal of Orthodontics.*, n. 17, p. 21-31, 1979.
- MOSS, M.L. The functional matrix concept and its relationship to temporomandibular joint dysfunction and treatment. *Dental Clinics of North America*, n. 27, p. 445-455, 1983.
- MOSS, M.L., YOUNG, R.W. A functional approach to craniology. *Am. J. Phys. Anthropol.*, n. 18, p. 281-292, 1960.
- NANDA, R., BAUME, R.M., TANNE, K., SUGAWARA, J. Longitudinal study of craniofacial growth in *Macaca fascicularis*. *Am. J. Phys. Anthropol.* 73: 215-225, 1987.
- ORLOSKI, F.J. Adolescent midfacial growth in *Macaca nemestrina* and *Papio cynocephalus*. *Human Biology*, n. 54, p. 23-29, 1982.
- OYHENART, E.E. *Estudio experimental del dimorfismo craneano racial y sexual y su alteración por efecto del mestizaje*. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 1988.

- PUCCIARELLI, H.M. The effects of race, sex, and nutrition on craniofacial differentiation in rats. A multivariate analysis. *Am. J. Phys. Anthropol.* n. 53, p. 359-368, 1980.
- PUCCIARELLI, H.M. Growth of the functional components of the rat skull and its alteration by nutritional effects. A multivariate analysis. *Am. J. Phys. Anthropol.*, n. 56, p. 33-41, 1981.
- PUCCIARELLI, H.M., DRESSINO, V. Orthocephalization in the growing squirrel monkey (*Saimiri sciureus*). *Am. J. Phys. Anthropol.*, n. 101, p. 173-181, 1994.
- PUCCIARELLI, H.M., DRESSINO, V., NIVEIRO, H.M. Changes in skull Components of the squirrel monkey evoked by growth and nutrition: an experimental study. *Am. J. Phys. Anthropol.*, n. 81, p. 535-543, 1990.
- PUCCIARELLI, H.M., NIVEIRO, M.H. Effect de la malnutrition sur le developpement de l' ontogenese craniofaciale. *Cahiers d' Anthropologie (Paris)* n. 2, p. 97-109, 1981.
- PUCCIARELLI, H.M., OYHENART, E.E. Influence of food restriction during gestation on craniofacial growth of the weanling rat. *Acta anat.*, n. 129, p. 182-187, 1987.
- PUCCIARELLI, H.M., OYHENART, E.E., MUÑE, M.C. Alterations in protein and mineral contents of rat skull bones, evoked by different protein levels of the diet. *Acta anat.*, n. 117, p. 331-338, 1983.
- RUSSO, A.R., AUSMAN, L.M., GALLINA, D.L., HEGSTED, D.M. Developmental body composition of the squirrel monkey (*Saimiri sciureus*). *Growth*, n. 44, p. 271-286, 1980.
- SCHULTZ, A.H. 1962. Metric age changes and sex differences in primate skulls. *Z. für Morph. Anthropol.*, n. 52, p. 239-255, 1962.
- SIRIANNI, J.E., VAN NESS, A.L., SWINDLER, D.R.. Growth of the mandible in adolescent pigtailed macaques (*Macaca nemestrina*). *Human Biology* n. 54, p. 31-44, 1982.
- TERREROS, M.C. *Efecto de la malnutrición sobre la respuesta a agentes mutagénicos*. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 1989.
- URBACH, P. La promisoriedad objetiva de un programa de investigación. En: Radnitzky & Anderson (compiladores). *Progreso y racionalidad en la ciencia*. Alianza Universidad. p. 95-107, 1982.